

Ірина Жиленко

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний заповідник "Киево-Печерська лавра"

100 РОКІВ ПЛАНІВ: ЧИ НЕ ПОРА ВТІЛИТИ?

Хоча дане писання присвячене питанням сучасної діджиталізації, та почати його хочу з історії полеміки між російським дослідником літератури княжої доби Василем Істриним та Іваном Франком. Вона виникла після публікації першої роботи, присвяченої дослідженню давньої літератури, і пізніше виданої в складі окремої монографії¹. У Записках НТШ майже всі такі дослідження описувалися у бібліографічних оглядах, які часто-густо включали якісь певні висновки їхніх авторів². В даному випадку, автор огляду І. Франко звернув увагу на те, що російський дослідник підкинув ідею не тільки відомого всім "спільного бульйончика" в літературі XI–XIII ст., але й приписав всі відомі йому твори XII–XVI ст. північно-східній літературі³, причому ця література виникла ніби сама по собі у місцевостях, які, і це ми знаємо зараз, були хрещені буквально за декілька десятиліть до цього, причому – тільки міста.

Слід сказати, що якогось прямого звинувачення у шовінізмі в огляді І. Франко не висловив, проте, В. Істрин в результаті увів до своєї монографії цілий наукоподібний розділ, спрямований проти українців, до яких він відносив тільки частину нашого народу⁴. Звичайно, не підлягає сумніву, що В. Істрин був таки справжнім російським шовіністом. Просто він писав після подій 1905 р., коли ситуація змінилась, і українці уже не були обмежені у своїх претензіях на власну історію *юридично*. Тобто, проблема поділу між матеріалом українським і московським уже постала. І, скажемо відразу, саме В. Істрин був одним із авторів вже згаданої абсурдної і сильно розвинутої політтеорії про спільний "бульйончик", звідки виростили культури (в даному випадку – йдеться про це) т.зв. "трьох братніх народів", причому за період XIV–XVI ст. українській культурі відмовляється у реальному розвитку, за винятком фольклору, і то переважно – у Галичині. Власне, цю теорію можуть не знати тільки ті з колег, хто достатньо молодий, аби йому не промивали цим мізки.

Так от, В. Істрин був об'єктивно московським фашистом, проте дещо зі сказаного ним, нам і сьогодні варто почитати: *"Малорусские журналы наполнены статьями по XVI–XVII вѣку, но ни древній періодъ, ни болѣе новій не находятъ себѣ, за ничтожными исключениями, серьезныхъ изслѣдователей. Причина лежитъ вовсе не въ политическомъ положеніи Малороссіи, на которій любятъ ссылаться украинцы, а въ томъ, что, съ одной стороны, иные не умѣютъ изучать, съ другой – еще не ясно, что изучать"*⁵. Не варто поспішати посилати подалі дане писання. Справа не в ненависті В.Істрина до українців. Згадаймо, що на той час ще не було виділено навіть теоретично, що відноситься до української літературної спадщини. Однак, чи багато змінилося з того часу? Звернімося до іншого наукового середовища тих років. Як писав 1908 р. М. Грушевський: *"Временныя правила о печати" скасували весною 1906 р. заборони, утворені указом 1876 р., і слідом за сим Групою українських учених Київѣ був вироблений план "Українського Наукового Товариства", що своєю метою ставило "допомогати розробленню й популяризації українською мовою ріжних галузей науки", підтримувати зв'язки між ученими, що працюють в ріжних сферах науки, особливо в Київѣ, давати їм спромогу обмірковувати серед членів Товариства питання, які вони студіюють,*

¹ Істрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906.

² Далеко не завжди ці огляди були глибокими і розгорнутими. Крім того, ця полеміка на сьогодні переважно цікава більше історикам науки, оскільки з того часу з'явилося ще мільйон теорій про ті чи інші пам'ятки. Приміром, Толкова Палея, яку там, зокрема, згадано, виявилась твором не української і не московської літератур (Див. Істрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. С. 200), а болгарської ©.

³ Франко Ів. В. М. Истринъ – Изъ о бласти древнерусской литературы (Журналъ министерства народнаго просвѣщенія 1903, VIII–XI). ЗНТШ. 1904. Т. 61. Бібліографія. С. 8–13.

⁴ Так, він вважає чернігівців однозначно росіянами, а повністю українцями – тільки галичан (Див. Істрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. С. 216).

⁵ Істрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. С. 199.

знайомити членів Товариства з наготовленими до друку статтями, науковими відкриттями і вислідами, помагати розповсюдженню наукового знання через лекції і видання, для того уряджувати публічні засідання, систематичні курси, наукові екскурсії, видання і т. н. (статут Товариства). Вироблена в такім дусі устава Товариства була затверджена властю з кінцем 1906 р., а дня 29 квітня 1907 р. відбуло ся перше загальне зібранне для введення в жите Товариства”¹. Нагадаю, журнал “Записки Українського Наукового Товариства в Києві” став спадкоємцем “Київської старовини”, причому україномовним². У тому ж першому числі цього журналу знаходимо статтю В. Перетца³, де він цитує ту ж роботу В. Істріна, щоправда подає іншу цитату – про те, що, мовляв, ніхто не хоче вивчати “малорусскую літературу”, оскільки просто не розуміють, що це таке⁴. Звичайно, подібні цитати мають викликати яскраву емоційну реакцію, але, на щастя, В. Перетц сприймає це, як конкретний стимул до дії. І ось читаємо, до якої: “Не заперечуючи значіння політичних обставин, що денационалізували і денационалізують верстви української інтелігенції і що відривають талановитих людей від рідного народу і від того, щоб його студіювати, ми теж надаємо чимало ваги останнім двом причинам. І справді, не досить одного глибокого й щирого замишування до свого рідного, – треба ще мати деякі технічні способи наукового досліду, умінне критично важити джерела і підручники, треба виробити певну наукову дисципліну розуму, без якої навіть великий творчий хист, що посідає найбогатший матеріал, може стати тільки занятним оповідачем – не більше”⁵. Тут же він ставить завдання глибокого дослідження української літератури⁶. В чому ж полягає ця робота? Її там відзначено дуже багато⁷. Та серед них є один пункт, дотичний до вивчення першоджерел: “Передрукувати і надрукувати наново пам’ятки української історичної літератури XVII–XVIII віків з виконанням вимог сьогочасної науки”. Цьому переліку можна з нашої точки зору закинути тільки одне – що пам’ятки і списки перекладної літератури X–XIII ст. тут не згадуються, в чому бачимо певний відступ перед поглядами В. Істріна і більшості інших російських авторів.

У подальших своїх численних публікаціях, присвячених роботі уже ВУАН, В. Перетц неодноразово розвивав і конкретизував завдання у царині гуманітарних наук. І дещо з того було виконано, доки гуманітарна частина ВУАН не була почасті знищена, почасті комунізована, і конкретно напрямком вивчення давніх українських літературних пам’яток взагалі протягом кількох десятиліть не розвивався – можна назвати декілька серйозних публікацій, та й ті уже побачили світ в часи ледь не перебудовні. Хоча, можна назвати і такі, воістину, подвиги, як видання “Історії міст і сіл УРСР”.

Дане питання є надзвичайно широким, а тому ми звуємо його до одного і головного – доступу дослідника (ну й широкого загалу) до давніх текстів і робіт дослідників. Ясно, що в часи В. Перетца можна було говорити в основному про виявлення пам’яток і, потому, їх перевидання. Останнє, як ми розуміємо, справа дорога, і навіть якщо відкинути політичні утиски, мало виконувана в часі існування ВУАН.

Протягом останніх трьох десятиліть я неодноразово цитувала різні плани і проблеми, які В. Перетц та інші члени ВУАН висловлювали в той час, але переважно не змогли виконати з незалежних від них причин. І дуже хотілося, щоб хоча б частина з них була виконана в незалежній Україні. Зокрема, постає все те ж питання: виділення нашої давньої літератури з-поміж інших – московської, білоруської, польської та ін. А для цього потрібно бачити ті чи інші писемні пам’ятки, при чому, незалежно від місця його зберігання і навіть місця перепи-

¹ Грушевський М. Українське Наукове Товариство в Києві й його наукове видавництво. *Записки Українського Наукового Товариства в Києві*. Київ, 1908. № 1. С. 4–5.

² Там само. С. 12.

³ Перетц В. Найблизчі завдання вивчення історії Української літератури. *Записки Українського Наукового Товариства в Києві*. Київ, 1908. № 1

⁴ Істрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. С. 199.

⁵ Перетц В. Найблизчі завдання вивчення історії... С. 17.

⁶ Там само. С. 17–18.

⁷ Там само. С. 22–23.

сання тексту. Бо ті ж московські книгозбірні містять дуже багато наших пам'яток, і не тільки наших. Туди вдаються також дослідники сербські, болгарські, грецькі, та ін. Як вдаються, приміром, до бібліотеки Ватикану.

І ось тут ми підходимо до головного: до доступності пам'яток і досліджень, серед іншого, таких, які самі є бібліографічною рідкістю. В наш час нема потреби копіювати і перевидавати їх, як такі, хоча, звичайно, зберігається потреба різних зібрань і антологій, в яких наявна також дослідницька складова. Однак, щоб нарешті знайти, приміром, хоча б назви і точні ознаки різних видів української книжної і розмовної мови, що й до сьогодні не зроблено, треба мати доступ до оригіналів чи хоча б хороших видань. На сьогодні технічно все просто – йдеться про електронні бібліотеки. І таких бібліотек є нині дуже багато. Власне, зараз в Україні існує ціла низка хороших електронних бібліотек. Вони поділяються на два типи: такі, де можна розміщати свої тексти (наприклад, Читиво¹) і ресурси офлайнових бібліотек і груп бібліотек: наприклад, WEB: відкрита електронна бібліотека² або Культура України. Електронна бібліотека³. Остання особливо цікава тим, що у ній велика кількість публікацій зарубіжних і часів українського відродження, тобто, літератури малопоширеної у фізичному вигляді. Схожа бібліотека: DIASPORIANA.ORG.UA⁴. Тут теж багато літератури у вигляді книг для завантаження, але є і така сама з ускладненим користуванням.

Але у всіх них є проблема. Частина їхніх книг не можна ані закачати, ані щось відмітити у власному акаунті. Для чого це робиться – сказати складно. Але роботі заважає сильно. Я не берусь пояснювати, чому господарі бібліотек формують їх саме таким чином, просто мушу сказати, що, зокрема, на сайті “ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ”⁵, який контролюється НБУВ, деякі копії просто непридатні для роботи. Для чого вони тоді потрібні – для звіту?

На щастя, маємо і більш адекватні проєкти. Не берусь оцінювати всі наявні у нас сайти бібліотек, оскільки про деякі можу і не знати. Але з відомих мені українських проєктів з публікації першоджерел є сайт “е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО”⁶. Не зовсім відноситься до теми рукописної книги і стародруків, але доводилося користуватися тими чи іншими публікаціями із нього.

Також на сайті НБУВ⁷ є невелика кількість сканованої літератури (вказано кількість – 50 шт.) Там розміщена цікава історична і краєзнавча література, але є й стародруки. Сканування – ідеальне, поміщено слабкий водяний знак, який не заважає користуванню текстом.

Із іноземних бібліотек варто назвати Academia.edu⁸. Вона відноситься до першої категорії і особливо цікава тим, що дуже добре інтегрована у Google. Втім такі бібліотеки у світі – не рідкість. Фактично, це хмарка, і не є повністю безплатною⁹.

Слід відзначити, що при створенні бібліотек першоджерел дуже велику роль грають гроші, і, переважно, це гроші від грантів. Пам'ятаю, як створювалась ледь не перша така бібліотека на пострадянському просторі – електронна бібліотека Троїце-Сергієвої лаври. Її застосування, зокрема, представляли на одній із наших конференцій. Сенс полягав у тому, щоб зібрати в електронному вигляді всю літературу, яка колись була у них у монастирській книгозбірні. Проєкт був відсотків на 90 американський, і представляти його приїжджали також москалі й американці. Гроші туди були вкладені скажені, як взагалі західний світ вкладав у розвиток культури в РФ, майже зовсім не помічаючи інші країни, зокрема й Україну – у нас більшість грантів пов'язана з титанічними зусиллями діаспори.

¹ <https://chtyvo.org.ua/>

² <https://web.nlu.org.ua/collection.html?id=32>

³ <https://elib.nlu.org.ua/>

⁴ <https://diasporiana.org.ua/>

⁵ http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=NAV&P21DBN=ELIB

⁶ <http://hrushevsky.nbuv.gov.ua>

⁷ <https://nibu.kyiv.ua/greenstone/cgi-bin/library.cgi?a=p&p=home&l=uk&w=utf-8>

⁸ <https://www.academia.edu/>

⁹ Здається, туди перестали останнім часом допускати москалів, хоча я не знаю, робилося це з боку сайту чи з боку Московії.

В подальшому сайт Троїце-Сергієвої лаври розвинувся у дуже велике зібрання рукописних книг і стародруків, які зберігаються у Москві. Серед іншого, були там і однозначно українські рукописи і видання – як розміщені по одній сторінці, так і у вигляді файлів pdf. Зараз сайт благополучно здох, вірогідно через відбирання грантів. Як й інший величезний сайт петербурзького Пушкінського дому, і багато інших. Із збережених – явно державний сайт РНБ, точніше його відділ рукописів¹, а також великий вседержавний сайт – НЭБ (<https://rusneb.ru/>). Частково ця бібліотека заміняє закриті ресурси. Тут є різна література, але дуже багато рукописів і стародруків із РГБ, РНБ і деяких інших.

Непоганим, хоча й занадто малим є білоруський сайт “Кніга Беларусі XIV–XVIII стагодз’я”². Там в основному знаходимо стародруки, причому книги, потрібні для вивчення білоруської мови. Тобто, загалом, схоже на видання радянського часу, коли зміст ігнорувався, а типу вивчалась тільки мова.

Отже, маємо на сьогодні великий досвід – як позитивний, так і негативний, формування електронних бібліотек. А їх переваги показала практика останніх років – справа не тільки в тому, що автор може не їхати за тисячу кілометрів роздивитись якийсь рукопис і зробити невеликі виписки чи за скажені гроші замовити копію, тепер ми знаємо, що бібліотеки можуть місяцями не працювати. Враховуючи те, що ані пандемія, ані, боюсь, війна, у нас не останні (та й війна-то ще не закінчилась), Заповіднику потрібно долучитися, нарешті (двадцять років про те кажу!) до створення власної бібліотеки.

Робота ця вимагає великих затрат, як на утримання “хмарки”, так і на копіювання, включаючи роботу копіювальників, та обслуговування сайту. Проте, сподіваюсь, що зараз ми можемо зацікавити, зокрема, організації, які утримували ті ж великі московські сайти.

І, говорячи про це, я розумію, що не планую на десятиліття роботу ВУАН. У нас свої можливості, і я поки скажу про справу мінімальну. Маючи кошти і досвід, їх легко розширити.

Так от, наша електронна бібліотека мала б включати два розділи:

1. Відтворення монастирської бібліотеки (включаючи рукописне зібрання) і бібліотеки Флавіана. Це, звичайно, не зібрання Троїце-Сергієвої лаври, але вони також містили цінні книги. Ми маємо каталоги бібліотек, і зібрати книги, які збереглися у різних книгозбірнях або взяти з інших бібліотечних сайтів – це робота не тільки бібліографічна, але й музеєфікаторська. В подальшому до неї можна було б долучити і зібрання Церковно-археологічного музею. Отриманню грантів на таку роботу може посприяти і наявність у тих зібраннях іноземної літератури, польської, німецької, латиномовної, та ін. яка в більшості збережена до сьогодні в тій же НІБУ.

2. За останні 30 років ми видали дуже велику кількість літератури, і тільки частина з неї розміщені авторами переважно на “Чтиві” і “Академії”. Настав час нарешті опублікувати її в електронному вигляді в одному місці.

В процесі, у якості додатку, можна було б долучити і головні видання, присвячені історії Лаври і Заповідника.

Говорячи зараз про ці плани, я цілком свідомо, що мають бути опубліковані і лаврські архівні фонди, і що їх видання – *справа надзвичайно потрібна*. Однак, я свідомо того, що бюрократичні проблеми навряд чи дозволять зробити це найближчим часом. Тому починати треба з меншого.

Можливо через більш ніж сто років ми зуміємо втілити мрії В. Перетца та його колег?

¹ <https://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog?ab=8DC6D49B-810D-420D-8594-2F067408F24C>

² <https://belbook.nlb.by/items/show/653?c=0&m=0&s=0&cv=0>

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024